

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ГЕПАТОТОКСИКЛИКНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ, ПАТОМОРФОЛОГИЯСИ ВА ЭКСПЕРИМЕНТЛАРДАГИ МОДЕЛЛАРИ ХАҚИДАГИ ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (АДАБИЁТЛАР ШАРХИ)

Маматалиева М.А., Сахаталиева Р.Р.

Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада кимёвий бирикмаларни жигарда структур – функционал бузилишларни келтириб гепатотоксикликни намоён қилиши, гепатотоксик таъсирга эга бирикмалар классификацияси, уларни таснифи, жигарни токсик шикастланишига сезувчанликга таъсир этувчи омиллар, токсик гепатитларни экспериментал моделларини ўзига ҳос жиҳатлари таҳлил қилинган. CCl_4 патологик жараёни дастлабки бўғинлардан бири (токсикогенез) мембранага зарар етказувчи таъсири, микросомал ва митохондриял ферментлар каскадининг ишлашини бузилишига олиб келиши, ҳужайра энергияси ишлаб чиқаришни бузиши, натижада ортиқча эркин радикал ишлаб чиқариши, гепатоцитларнинг табиий цитопротектив механизмларини амалга оширишига тўсқинлик қилиши ёритиб берилган.

Калим сўзлари: гепатотоксиклик, токсик гепатитлар, гепатобилиар тизимнинг патологиялари, углерод тетрахлорметан, экспериментал моделлар.

MODERN VIEWS ON THE ETIOPATHOGENESIS, PATHOMORPHOLOGY AND EXPERIMENTAL MODELS OF HEPATOTOXICITY (LITERATURE REVIEW)

Mamatalieva M.A., Sakhatalieva R.R.

Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

Resume. This article analyzes the manifestation of hepatotoxicity by chemical compounds causing structural and functional disorders in the liver, the classification of compounds with hepatotoxic effects, their classification, factors affecting the susceptibility of the liver to toxic damage, and the specific features of experimental models of toxic hepatitis. It is highlighted that one of the initial links of the pathological process (toxicogenesis) is the membrane-damaging effect, which leads to disruption of the microsomal and mitochondrial enzyme cascade, disruption of cellular energy production, resulting in excessive free radical production, and inhibition of the natural cytoprotective mechanisms of hepatocytes.

Keywords: hepatotoxicity, toxic hepatitis, pathologies of the hepatobiliary system, carbon tetrachloromethane, experimental models.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, ПАТОМОРФОЛОГИЮ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Маматалиева М.А., Сахаталиева Р.Р.

Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

Резюме. В статье анализируются проявления гепатотоксичности химических соединений, вызывающих структурные и функциональные нарушения в печени, классификация соединений с гепатотоксическим действием, и факторы влияющие на восприимчивость печени к токсическому повреждению, и особенности экспериментальных моделей токсического гепатита. Подчеркивается, что одним из начальных звеньев патологического процесса (токсикогенеза) является повреждающее воздействие на мембраны, приводящее к нарушению каскада микросомальных и митохондриальных ферментов, нарушению клеточного энергопроизводства, что приводит к чрезмерному образованию свободных радикалов и ингибированию естественных цитопротекторных механизмов гепатоцитов.

Ключевые слова: гепатотоксичность, токсический гепатит, патологии гепатобилиарной системы, тетрахлорметан, экспериментальные модели.

Долзарблиги: Организмда жигар экзо- ва эндоген токсик бирикмаларни нейтраллайдиган аъзодир. Шунга мос равишда у токсик – инфекцион экзо- ва эндоген токсик омиллар таъсир объекти бўлади. У организмни биологик лабораторияси бўлиб, унда моддалар алмашинуви хаёт фаолиятини асоси ҳисобланади [1.2.4].

Жигар тирик организмда гомеостазни меъёрда ушлаб туришда муҳим роль ўйнаб, кўплаб метаболитик жараёнларда иштирок этади, бунда таркибида турли оксиллар, ёғлар, углеводлар ва б. бўлган кўплаб бирикмалар компонентлари яратилиб, мураккаб жараёнлар ривожланади [1].

Жигар – ҳужайра этишмовчилигида трансминаза ферменти, жигарни экскретор функцияси бузилишида билирубин миқдори, ўт йўллари обструкциясида ишқорий фосфатазани миқдорини қон зардобда ортиши тасдиқлаб, токсик моддалар ва дори препаратларни салбий таъсирини тасдиқлайди.

Гепатобилиар тизимнинг патологияларида липидларнинг пероксидланиш жараёнлари авж олиб, ҳужайралар мембраналарининг заифлашишига, метаболизм жараёнларининг бузилишига ва тўқималарда захарли таъсирга эга бўлган эркин радикаллар ҳосил бўлиши, ҳужайра мембраналарининг емирилишига ва моддалар алмашинувининг бузилишига, нуклеин кислоталар ва оксил синтезини издан чиқишига ҳамда цитозолдаги ва мембранадаги ферментларнинг фаолликларини пасайишига олиб келади. Бунинг оқибатида тўқималарни оғир жароҳатланиши кузатилади.

Методология. Ҳозирги вақтда жигарни шикастланишини классификацияси ҳалқаро илмий – тиббий ташкилот кенгаши критерияларига (шикастланиши шакли ва муддати инобатга олинади) асосланиб қилинади (СИОМС). [11].

Жигарни дори препаратларидан шикастланиши шакллари:

- Гепатоцеллюляр (АЛБТ > 2N, ИФ = N, АЛБТ/ИФ > 5N);
- холестатик (АЛБТ = N, ИФ > 2N, АЛБТ/ИФ < 2N);
- аралаш (АЛБТ > 2N, ИФ > 2N, АЛБТ/ИФ – 2–5N).

Жигарни шикастланиши муддати бўйича:

- ўткир (АЛАТ ва ишқорий фосфатазани ўзгариши, < 3 ой давомида);
- сурункали (АЛАТ ва ишқорий фосфатазани ўзгариши, > 3 ойдан давомида);
- жигарни сурункали касаллиги (биопсияда тасдиқланган).

Токсик гепатитлар дунёда муҳим ижтимоий – тиббий аҳамиятга эга бўлиб, касалланишни юқори даражаси ва диагностика ва даволашдаги сарф харажатларни юқорилиги билан боғлиқ бўлади. Ўзбекистон ҳудудларида токсик гепатитлар нисбатан кўп кузатилиб, у уй рўзғорда, ишлаб чиқаришда ва қишлоқ хўжалигида турли кимёвий бирикмаларни кенг қўлланиши билан характерланади.

Гепатотоксиклик деб – кимёвий бирикмаларни жигарда структур – функционал бузилишларни келтириб чиқаришига айтилади. Бундай гепатотроп таъсирга эга бирикмаларга қуйидагилар киради:

1. Хлор сақловчи углеводородлар – уларга углерод 4 хлорид, хлороформ, дихлоретан, тетрахлоретан, трихлоретан, дихлордифенилтрихлоретан, хлорметил, тетрахлорметан, этилхлорид ва б. кириб, уларни кўпчилиги газсимон ёки суяқ бирикмалар бўлиб, сувда ёмон, спирт ва эфирларда яхши эрийдиган бирикмалар бўлиб, организмга нафас олиш йўллари ёки тери орқали киради. Улардан маиший эҳтиёж сифатида кенг фойдаланилади.

2. Ароматик галогенланган углеводородлар – уларга хлорланган нафталин, дифениллар – галовакс, савол ва б. киради. Мумсимон, қаттиқ сарғиш-қўнғир рангда бўлиб, электр ўтказгичларни юзасини қоплашда, конденсатор ва трансформаторлар тайёрлашда ишлатилади. Мум, смола, каучук ўрнида фойдаланилади.

3. Бензол ва унинг гомологлари – уларга нитробензол, динитробензол, тринитротолуол, динитротолуол, динитрофенол, динитрокрезол, анилин, цирол, ксилол, толуол, динитрохлорбензол, анилинцирол ва б. кириб, уларда ароматик бирикмалар, бўёқлар, портловчи моддалар тайёрлашда фойдаланилади, организмга нафас олиш йўллари ёки тери орқали киради.

4. Ароматик углеводородлар (гептан).

5. Металлар ва б. ноорганик бирикмалар – буларга қўрғошин, мишьяк, фосфор, симоб, лотин, марганец, темир ва уларни бирикмалари киради.

6. Пестицидлар – уларга хлор ва форсфорорганик бирикмалар киради, қишлоқ хўжалигида кенг қўлланилади, ўткир ва сурункали захарланишларни келтириб чиқаради.

7. Полимер материаллар, плацмассалар ишлаб чиқаришдаги мономерлар – буларга нитрил акрил кислота, диметилформаид, эпоксид смолалар, гидрозинлар киради.

8. Тетраэтилқўрғошин – унда бензинни октан сонини орттиришда ва эритувчи сифатида фойдаланилади.

9. Галогенлар (бром).

Кимёвий бирикмалар бевосита гепатоцитларга, уларни эндоплазматик тўрига ва эндоплазматик ретикулум мембраналарига таъсир этиб, мембраналар ўтказувчанлигини бузиб, зардобга ферментларни чиқишига, жигарни оксил синтезловчи функциясини бузилишига сабаб бўлади.

Ишлаб чиқаришдаги захарли моддаларни цитотоксик таъсирида куйидаги механизмлар ётади:

- гепатоцитлар мембранаси ва хужайра органелласидан моддалар транспорти механизмларини шикастланиши,

- гепатоцитларда биоэнергетика механизмларини шикастланиши,

- эндоплазматик ретикулум ва рибосомаларни дезагрегациясида,

- гепатоцитлар ядросида нуклеин кислоталар алмашинувини бузилишлари,

- гепатоцитларда табиий метаболитлар ажрашани секинлатиши ёки блоклаши [12].

Этанолни П450-Э1 метаболизми катализлайди, ундан алкохолдегидрогеназа таъсирида ацеталдегид, ацетатлар ҳосил бўлади. Ацеталдегид хужайра мембранаси ва фосфолипидларни парчалаб, цитокинлар даражасини орттиради, цеатоз, фиброз, цеатогепатит ривожланишига сабаб бўлади [15].

Токсик гепатитни хавфли асорати жигар етишмовчилиги бўлиб, гепатоцитларни ўлими ва уни ўрнини ёғ тўқимаси эгаллаши билан боради [14].

Жигарни токсик шикастланиши (син. - токсик гепатопатия) жигарни маълум бир кимёвий бирикмага нисбатан шикастланиши ва яллиғланиши.

Жигарни токсик шикастланишига сезувчанликга таъсир этувчи омиллар: ёш (10 ёшдан кичик ва 40 ёшдан катта), алкоголизм, дори препаратларини комбинацияси, дори препаратларини дозалари, тартиби ва б. ўзгариши, энзимопатиялар ва полиморфизм, этник ва ирсий омиллар, жинс, HLA типи (human leukocyte antigen), овқатланишни бузилиши, ҳомиладорлик, буйрак функциясини пасайиши, тизимли касалликлар, жигар касалликлари [16].

Гепатотоксикликнинг морфологик кўринишлари гепатотцеллюляр ва холестатик касалликлар билан тавсифланади. Гепатотоксикликнинг структуравий белгилари марказий (метаболик) ва перисинусоидал фиброз, сентрилобуляр некроз, гепатотцитларнинг майда томчи ёғли дицирофияси ва жигар ичидаги холецаздор [9].

Жигарни токсик шикастланишини асосий механизмларига липидларни оксидланиши, оксилларни денатурацияси, АТФ микдорини камайиши, митохондриялар функциясини бузилиши, хужайра скелетини бузилиши ва мембрана рецепторларини блокадаси кириб, марказда митохондриялар ва P450 цитохромдаги ўзгаришлар туради.

Гепатотроп захарлар, уларни метаболитлари ва эндоген токсинлар хужайраларда қайтарилган глутатионни камайишига ёки оксидатив стрессга, оқиллар, ёғлар ва ДНК алмашинувида таъсир қилади. Бу хужайраларни апоптозига, цитокинлар таъсирини кучайишига, органеллаларни (митохондриялар, цитоскелетлар, эндоплазматик ретикулум, микронайчалар ва ядро) жараёнига берилишга олиб келади.

Токсик моддаларга сурункали таъсир қилиш гепатоцитлар метаболизмини бузиб, оксил ва гликоген синтезининг пасайишига; триглицеридларнинг хужайра ичидаги липолизининг бузилишига ва ёғ кислоталарининг оксидланишининг пасайишига, оксил ва фосфолипид синтезининг пасайиши туфайли бирламчи липид транспорт шакллари, β-липопротеинларнинг етарли даражада шакланмаслигига олиб келади. Ёғ дистрофияга учраган гепатотцитлар халок бўлади, яллиғланиш юзага келади. Сурункали токсик гепатит кўпинча персистик, кам холатларда фаол бўлади.

Гепатотроп захарларга таъсирга қараб икки тоифага ажратилади: бевосита ва билвосита гепатотоксик таъсирга эга бирикмалар. Бевосита таъсирга эга гепатотоксик бирикмалар цитоплазматик захарлар ҳисобланади. Билвосита таъсирга эга бўлган бирикмалар гепатоцитларда яллиғланиш реакцияси ва аллергик холестатик гепатитни юзага келтириши мумкин бўлади. Мембраналар структурасига ксенобиотик таъсири, липидларни перекис оксидланиши, иммун тизимни шикастланиши, мембрана компонентларини оксидантлар ва антиоксидантлар билан ўзаро муносабати ҳақида ҳозирча маълумотлар этарлича эмас.

Шу давргача гепатоцитларни экзо- ва эндоген токсик моддалар таъсирга нисбатан жавоб реакциясини ўрганишлар фрагментар характерга эга бўлиб, айрим жиҳатлари ҳали ҳам мунозарада.

Натижалар ва муҳокамалар. Жигарни токсик шикастланишини экспериментал тадқиқотларда келтириб чиқариш жигар етишмовчилигини комплекс баҳолаш ва адекват коррекция қилиш имконини беради, клиник тадқиқотларда буни ҳар доим ҳам имкони бўлмайди.

Жигарни токсик шикастланиши ва жигар етишмовчилигини тадқиқотларда турли усулларда келтириб чиқариш мумкин: 1. жаррохлик усули – гепатэктомия, томирларини боғлаш орқали, 2- турли кимёвий бирикмалар билан захарлаш (углерод тўрт хлорид, тиоацетамид, дипин ва б.), 3. махсус пархезлар орқали (холин-етишмовчилиги ва б.), 4. гепатотоксинларни гепатокарциногенлар билан биргаликда бериб, гепатоцитлар пролиферациясини пасайтириш орқали, 5. гепатэктомия билан

ретрорсинни (у пирролизидин алколоиди бўлиб, ДНК боғлайди) биргаликда бериш орқали, 6. Ирсий усуллар ва б. [9.10.13]

Гепатоцитлар шикастланишига жавобан иммун хужайралари фаоллашади, бу эса яллиғланиш медиаторлари - цитокинлар ва хемокинларнинг ажралиб чиқишига олиб келади. Бу моддалар яллиғланишни кучайтиради ва жигар хужайраларининг кейинги шикастланишига ёрдам беради.

Токсик моддаларнинг токсиклигини уларни митохондрияларга бевосита таъсирида хужайра энергия алмашинувининг бузилиши, оксидланиш-қайтарилиш жараёнларини издан чиқиши юз бериб, хужайранинг энергия салоҳияти пасаяди, у дисфункция ва ўлимга олиб келади [3.6].

Юқоридаги таъкидланган экспериментал усуллардан углерод тўрт хлорид билан жигарни шикастлаш жигар етишмовчилиги ва жигар циррозини келтириб чиқариш амалда кенг қўлланиб келинмоқда.

Углерод тетрахлорид (кимёвий номи: тетрахлорометан, CCl_4) тиниқ, осон буғланадиган, деярли ёнмайдиган суюқлик. У сувда ёмон эрийди (0,5 г/л). Молекуляр оғирлиги 153,82. Зичлиги 1,59. Музлаш ҳарорати $-23^\circ C$, қайнаш ҳарорати $76,7^\circ C$. Углерод тетрахлорид сунъий келиб чиқиши маҳсулоти бўлиб, табиий равишда мавжуд эмас.

CCl_4 куруқ тозалаш воситаларида- тозалаш восита, маиший доғларни кетказувчи восита сифатида, ёнғин ўчиргичлар ва инсектицид (дон зараркунандаларига қарши курашувчи инсектицид) сифатида ишлатилган. Шунингдек, мойлар, саноат ёғлари, лаклар, қатронлар ва совунлар ишлаб чиқаришда, кабеллар ва яримўтказгичлар ишлаб чиқаришда, полимер ишлаб чиқаришда катализатор сифатида (айниқса, нейлон-7 синтезида) ва органик моддаларни хлорлашда эритувчи сифатида қўлланилган. CCl_4 нинг парчаланиши пайтида ҳосил бўлган ҳар бир хлор атоми 104 та озон молекуласини йўқ қилади. Жигар углерод тетрахлоридининг таъсирига энг мойил бўлган орган бўлиб, у нафас олиш йўли билан ёки юқори концентрацияда сув билан истеъмол қилинганда ҳам, ҳатто қисқа вақт ичида ҳам таъсир қилади.

CCl_4 классик гепатотроп бирикма бўлиб, уни қисқа муддатли қабул қилиш ҳам ёғли гепатозларни ривожланишига ёрдам беради. У организмга тери, ўпка ва оғиз орқали келиб тушади. Кучсиз наркотик таъсирга эга бўлиб, МНС ва паренхиматоз аъзоларни шикастлайди, маҳаллий китиқловчи таъсирга эга. Заҳарланишларда умумий беҳоллик, бош оғриши, кўнгили айниши, цианоз, кучли кўзғалиш, баъзан хушини йўқотиш кузатилади. 12-36соатдан сўнг МНС шикастланишига хикичок тутиш, қайт қилиш, қоринда оғриқ, ич кетиш, меъда ичак йўлларида қон кетиш кузатилади.

Жигарни шикастланиши – гепатоцитларни диффуз ёғли инфилтрацияси, централобуляр некроз, геморрагия ва турли даражадаги лейкоцитар инфилтрация, 1-2 кунларда сариклик, кўпинча ҳафтани охирида жигар паренхимасини ўткир массив некрозида ўлим юз беради. Енги ҳолатларда сариклик 2-4 кунларида кузатилади. Оғир шаклларида буйракни шикастланиши (нефрит) – гематурия, олигоурия, анурия, буйрак етишмовчилиги кузатилади. Қон зардорбида аминотрансферазаларни фаоллиги кескин ортади, протеинлар алмашинуви, гипокальцемия, гипокальцемия кузатилади.

Сурункали шикастланишларда (3-4 ойда) бош оғриғи, холсизлик, диспептик ўзгаришлар, жигар соҳасидаги оғриқ, сариклик кузатилади.

CCl_4 дан ўткир заҳарланишдаги ўткир токсик гепатитда дастлабки кунларида гепатотоксин метаболитлари шикастловчи, цитохром Р450 монооксигеназ фаол бўлган ацинусни марказий соҳасидаги гепатоцитларда колликвацион некроз, оксил ва ёғ дистрофияси ривожланиши билан характерланади. Хужайра пролифератив ва инфилтратив реакцияси кучсиз ифодаланган бўлади. Капиллярлар деворини шикастланишида бўлакда шиш, трабекулалар, Диссе бўшлиғини кенгайтириши, гепатоцитлар дисконкомплексацияси, жигарни нормал архитектоникасини бузилиши кузатилади. Макроскопик жигарни ўлчамлари катталашган, зичлашган, қирралари тўмтоқлашган бўлади.

CCl_4 20 кун берилганда жигар тўқимасида қуйидаги ўзгаришлар кузатилади: 1) ёғли гепатоз ва централобуляр некрозлар 2) централобуляр қон кетишлар ва хужайра инфилтрацияси 3) некроз соҳасида гициоцитар инфилтрация 4) ацинусни марказий қисмини эмирилиши ва бириктирувчи тўқимани ўсиши 5) сақланиб қолган гепатоцитларни регенерацияси 6) майда ўт капиллярларни тикинлари, аутолитик ўзгаришлар, майда ўт капиллярларни пролиферацияси. Фиброз ўзгаришлар кузатилади (деярли 6 марта кўп соҳани эгаллайди).

CCl_4 60 кун берилганда жигар тўқимасида жигар циррози ривожланиди, лекин у каламушларда турлича намён бўлди. Микроскопик кўрилганда марказий веналар атрофида ретикуляр элементлар, гипертрофияланган ва регенерацияланаётган гепатоцитлар, бўлакчалар атрофида эса бириктирувчи тўқимани ўсиши, периферик соҳаларда эса гепатоцитларни регенерат ўчоғлари, томирлар ва ўт капиллярларини пролиферацияси, кузатилиб, жигар циррози (постнекротик, мултилобуляр)

шаклланади. Сохта бўлақлар бириктирувчи тўқима қатламлари билан ажралиб туради (септалар). Параллел ушбу заҳарланишда буйрак, ўпка, миокард ва мия тўқималари ҳам шикацланади [13].

Жигарни токсик шикастланишини морфологик субстрати гепатоцитларни ёғли дицирофияси ва некрози бўлиб, уларни митохондрияларини шиши ва деформацияси, оксидланувчи фосфорилланишни тўхтатилиши билан намоён бўлади. Ўт каналчаларини кенгайиши, жигар хужайраларида ўт суюқлигини стази кузатилади. Экзотоксик карахтликларда жигарда гемодинамик бузилишлар артериолалар ва синусоидларни спазмаси билан кузатилиб, гепатоцитларни токсик шикастланишини кучайтиради. Морфологик у гепатоцитларни оқсилли дистрофияси билан намоён бўлади. Артериал қонни бўлақ перифериясидан марказга йўналишига мос равишда марказдаги гепатоцитларни кислород билан таъминлаш камаяди, уларни ферментатив фаоллиги оқибатида аутолизда кўплаб протеолитик ва гидролитик ферментларни органеллардан цитоплазмага, шикацланган цитоплазматик мембранадан ташқарига чиқишга сабаб бўлади. Ушбу соҳаларда яллиғланиш реакцияси суст намоён бўлади.

Сурункали токсик гепатитлар морфологик кўпинча сурункали персистик гепатит, камрок сурункали фаол гепатит бўлиши билан характерланади. Портал ва перипортал соҳаларда ёркин намоён бўлган лимфоид инфилтрация кузатилади. Портал тракт кенгайган, майда ўчоғли, “поғонасимон” некрозлар бўлмайди, айрим гепатоцитларда некроз кузатилади, портал цирроз ривожланиши мумкин бўлади. Сурункали агрессив гепатроп токсинлар билан таъсирлашув узок давом этганда жигар циррози ривожланиши ўлим билан тугалланиши мумкин бўлади [12].

Гепатоцитлар шикастланишининг молекуляр механизмларини амалга оширишда етакчи роль цитохром P450га боғлиқ монооксигеназалар иштирокида биотрансформациясидаги CС1₄нинг фаол метаболитлари тегишлидир. CС1₄нинг эркин радикал ҳосилалари автокаталитик липид пероксидланишга, фосфолипидларнинг тўйинмаган ёғ кислоталари ён занжирларига боғланишига таъсир қилади, гепатоцитлар мембраналарининг физик-кимёвий хусусиятларининг бузилишига олиб келади.

Мембрана тузилмаларининг шикастланиши хужайра ичидаги ферментлар фаоллигининг ўзгариши, жигарнинг антитоксик функциясининг пасайиши, тўқима нафас олиши ва оксидловчи фосфорилланишнинг узилиши, АТФ синтезининг пасайиши ва гипоксия авжланиши билан бирга келади. [2.6.9].

Ушбу усулда фиброзни ривожланиши бўлақ маркази соҳасидаги гепатоцитлар силлик эндоплазматик тўридаги монооксидаз боғлиқ цитохром P450ни фаоллашуви, улар томонидан реактив кислородни ишлаб чиқариши билан боғлиқ бўлади. Макрофагларни сенсibiliзацияси яллиғланишга қарши цитокинларни (интерлейкин-6, ўсма некрози омили α (ТНФ- α)) ишлаб чиқарилишини рағбатлантиради.

Цитохром P450 тизимлари монооксигенатсия билан бир қаторда реактив кислород турларини ҳосил қилиш билан оксидловчи реакцияларни катализлайди. Шунинг учун, монооксигенацияга учраган токсикантлар фаол метаболитларга айланади, гепатотоксиклик билан боғлиқ бўлган прооксидант фаолликни ҳам намоён қилади. Радикал оксидланиш реакцияларида ҳосил бўлган токсинлар ретикулоцитларда (Купффер хужайралари) ва нейтрофилларда кислород "портлашини" келтириб чиқаради, натижада реактив кислород ҳосил бўлади, цитокинлар ажралиб чиқади, гепатотоксиклик авжланади. Моноксигенация жараёнида цитохром P450 иштирокида ксенобиотиклар ўзига хос таъсир кўрсатадиган реактив метаболитларни ҳосил қилади, шу билан бирга конюгация реакцияси орқали организмдан токсик маҳсулотларни чиқаради. Моноксигеназаларнинг ингибицияси уларнинг токсик таъсирининг намоён бўлишининг ортиши билан бирга келади.

Перетягин С. П. ва б. (2012) ўткир токсик гепатитни каламушларда моделлаштириб (ҳайвонларнинг 100 г тана вазнига 0,2 мл дозада 66% мойли эритма сифатида CС1₄ни 4 - 8 марта тери остига инъекция қилиш орқали) - CС1₄ билан заҳарланиш липид пероксидланиш жараёнларида сезиларли ўзгаришга олиб келишини, оксидловчи стресснинг ривожлантиришини, алкоголь билан эса липид пероксидланишининг фаоллаштиришини кузатилган [10]

Косимов Я.К (2013), Мирзакаримова Д.Б. ва б. (2022) каламушларга 50% мойли эритма шаклида CС1₄ билан заҳарлаб (CС1₄ни 3 ҳафта давомида ҳар 3 кунда 1 марта, 100 г тана вазнига 0,12 мл дозада тери остига юбориб), жигарнинг гистологик текширувида веноз тўлақонлилик, гепатотситларнинг йирик томчили ёғли некрози, қон томир деворларининг фибриноид некрози, уларда пигментлар мавжудлиги, марказ соҳасидаги қон томирлар деворини склерози, йирик хужайрали некрозни кузатган [5.7.8.].

Юқоридагиларга асосан жигарни ўткир ва сурункали патологияларини саволларини ечишда ва даволашда асосий усул бу жигарни СС₄ билан шикастлаш бўлиб, 0.2мл/100г 50-80%ёғли эритмаси парентерал бериш жигар бўлаги марказий соҳаси гепатоцитларини алтерациясини келтириб чиқаради. Қайта бериш централобуляр соҳа гепатоцитларни ёғли дистрофиясини, некробиозини, ёрқин намоён бўлган моно- ва полинуклеар хужайра инфильтрациясини ва фаол фиброгенезни келтириб чиқариб, оқибатда жигар фибрози ва циррозини келтириб чиқаради.

Хулоса. СС₄ патологик жараёни дастлабки бўғинлардан бири (токсикогенез) мембранага зарар етказувчи таъсир қилиб, у хужайра гомеостазини сақлаш, уни тиклаш ва ксенобиотикларни (ёки уларнинг метаболитларини) йўқ қилишда иштирок этадиган микросомал ва митохондриялар ферментлар каскадининг ишлашини бузилишига олиб келади. Хужайра энергияси ишлаб чиқаришнинг бузилиб, бу ортиқча эркин радикал ишлаб чиқаришга, гипоксия ва некробиозга олиб келади. Натижада у гепатоцитларнинг табиий цитопротектив механизмларини амалга оширишига тўсқинлик қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Адилбекова Д.Б. Сурункали токсик гепатит касаллиги шароитида туғилган авлодлар жигаридаги ўзгаришларга замонавий қарашлар. Гуманитар ва табиий фанлар журнали. № 22 (05) 2025-1. 87-90с.
2. Байгилдин С.С. ва б. Морфология печени крыс через 72 часа после воздействия тетрахлорметана // Медицина труда и экология человека. - 2018. - №4(16).- С. 143-149.
3. Дерябина Ю.И. Природные фенолы выполняют роль гепатопротекторов в животных моделях печеночной патологии / Ю.И. Дерябина, Е.П. Исакова, Н.Н. Гесслер [и др.] // Фенольные соединения: свойства, активность, инновации: Сборник научных статей по материалам X Международного симпозиума, Москва, 14—19 мая 2018 года / Отв. ред. Н.В. Загоскина. — Москва: ПРЕСС-БООК.РУ, 2018. — С. 439-443.
4. Иванов А.В. Морфологические изменения печени крыс при црессе и их особенности при введении семакса //Морфология. -2017. Т.151, 1. С.39-43.
5. Косимов Я.К. Биохимическая и морфологическая характеристика токсического гепатита, в зависимости от лечения. Илмий хабарнома, АДУ, №1 2013. 25-26с.
6. Кузнецов Ю.Е. Особенности гистологического строения печени норок при индуцированном токсическом гепатите. Фармакология и токсикология. Международный научно-исс. журнал ▪ № 11 (137) ▪ Ноябрь.2022. 1-6с.5.
7. Мирзакаримова Д.Б. и др. Биохимических и морфологические проявления поражений печени при лечении токсического гепатита. "Экономика и социум" №3(94)-1 2022. 363-366с.
8. Мирзакаримова Д.Б. и др. Изменения лабораторных данных при лечении токсического гепатита. RE-HEALTH JOURNAL 2-2022. 13-15с.
9. Мйшкин В.А. ва б. Токсик жигар шикастланиши моделларида пиримидин ҳосилаларини экспериментал баҳолаш: Шарҳ // Илмий шарҳ. Тиббиёт фанлари. 2016. № 3. 88-98-б.
10. Перетягин С. П. и др. Экспериментальная токсикология тетрахлорметана: оценка влияния на сицему липопероксидации. Теоретическая и прикладная экология №3, 2012. 55-59с.
11. Полунина Т. Е. // iDoctor. – 2013. – № 5. – С. 23–28
12. Профессиональные заболевания гепатобилиарной сицемы. учеб. пособие: / соц.: А.Р. Кудашева и др. – Уфа: ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2018.- 97с.
13. Скуратов А. Г. и др. Экспериментальное моделирование токсического повреждения печени. Проблемы здоровья и экологии. 2012. 27-33с.
14. Токсический гепатит - воспалительное заболевание печени. Научно-образовательный журнал «ЦудНет» №5/2021. 1-6с.
15. Хомерики С.Г. Алкогольная болезнь печени: механизмы развития, морфологические проявления, дифференциальная диагностика и патогенетические подходы к терапии. Гастроэнтерология. 2012; 1:27-34].
16. Handbook of liver disease /edited by Lawrence S. Friedman, Emmet B., © by Saunders, an im-print of Elsevier Inc., 2012.

Иқтибос учун: Маматалиева М.А., Сахаталиева Р.Р. Гепатотоксикликнинг этиопатогенези, патоморфологияси ва экспериментлардаги моделлари ҳақидаги замонавий қарашлар (адабиётлар шарҳи) // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 3(23). – Б. 255–260. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18953440>